

ПІДГОТОВКА ОСВІТЯНСЬКОЇ ЕЛІТИ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Безрук О.О.

кандидат політичних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: alex.bezruk@ukr.net

Стислий і водночас місткий вислів академіка Прокопенка «Освіта збереже Україну» стає особливо актуальним на теперішній час, коли наша країна веде повномасштабну війну з екзистенційним ворогом, країною, яка завжди тяжіла до автократичного правління і не втрачала власних імперських амбіцій протягом усього періоду свого існування. Цю війну розпочато не лише за території та ресурси, це – війна проти існування української нації та незалежності української держави, війна тоталітаризму проти демократії, війна варварства проти цивілізації, а також війна цінностей та смислів, до продукування яких мають безпосередньо стосунок й освітяни.

У сучасному глобалізованому, мобільному, високотехнологічному світі освіта виконує функції не лише соціального інституту, але й перетворюється на безпековий чинник сучасної держави, тому що саме освіта виступає стрижнем культурно-інформаційної підсистеми національної безпеки.

У чому ж проявляється безпекова характеристика освіти на сучасному етапі? Перманентна трансляція накопиченого знання новим поколінням – традиційна функція освіти – забезпечує формування професійних кадрів у життєво необхідних для держави галузях суспільної діяльності, що зі свого боку впливає на її (держави) мобілізаційний потенціал як у військовому «жорсткому» аспекті (військова освіта), так і в гуманітарному, ідеологічному, інформаційному – «м'яких» аспектах. Відповідно, формування освітянської еліти, професійних педагогічних кадрів має бути серед пріоритетів доктринально-безпекових засад сучасної держави, зокрема й України.

Звісно, що кожна держава має власні алгоритми формування педагогічних кадрів і взагалі певне ставлення до проблем освіти, які детерміновані специфікою розвитку, культурними особливостями, політичними та економічними чинниками. Утім, насамперед нас має цікавити організація означеного процесу саме в Україні, особливо в теперішній час. І в цьому контексті слід зауважити таке:

- по-перше: на державному рівні необхідно переглянути концепцію освіти як сервісу для громадян. Освіта не може бути зведена лише до освітніх послуг. Це стратегічно значуща галузь, яка в сучасних умовах потребує всілякої державницької підтримки;

- по-друге: на теперішній час формування педагогічних кадрів, а потім й освітянської еліти, відбувається на базі стабільно функціонуючих педагогічних закладів вищої освіти, які мають тривалу історію в Україні, тому запозичення та впровадження моделей підготовки, особливо вчителів, без педагогічної освіти є небезпечним з огляду на перспективу сталого розвитку країни;

- по-третє: ми можемо говорити про ефективну освітянську еліту, коли її представники мають змогу повноцінно співпрацювати з політичною владою при вирішенні актуальних проблем у галузі освіти у форматі «горизонтального політичного процесу», який забезпечується в розвинених демократіях;

- по-четверте: в умовах війни система освіти України вже зіткнулася із надзвичайними викликами, які можуть призвести до її кризового стану. Серед них такі: знищення матеріальної інфраструктури, відтік професійних кадрів, відтік населення, зменшення видатків на освіту через витрати на оперативні цілі.

Ми бачимо, що російський агресор серед іншого робить об'єктами ураження школи, університети, бібліотеки, музеї та інші об'єкти освітньої та культурної інфраструктури, а на окупованих територіях, зокрема в закладах середньої освіти, намагається впроваджувати російські навчальні програми з метою «перепрошивки» національної свідомості українських дітей. Таким способом вони намагаються «викрасти» нове покоління українців. Російські

загарбники добре розуміють, що «війни виграють учителі та священники», тому знищення української освіти є однією з цілей війни. Кремлівське керівництво розуміє, що освіта і зокрема вища освіта для сучасної людини є базисом соціокультурного та етичного коду.

Таким чином, перед державою та освітянами України постає складна мета – зберегти систему освіти та її кадровий потенціал в умовах війни, а також забезпечити безперервну підготовку науково-педагогічних кадрів. Імовірно, що саме в таких умовах буде сформовано нове покоління освітянської еліти.